

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

3 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 3

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Раҳбархон Муртазаева ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	6
2. Дилором Бобожонова ЎЗБЕК ОИЛАЛАРИДА ТИББИЙ МАДАНИЯТНИ ОШИРИШ, СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ.....	17
3. Баҳодир Эшов ҚАДИМГИ ШАҲАРЛАР ШАКЛЛАНИШИНИНГ ТАҲЛИЛЛАРИ.....	26
4. Зумрад Раҳмонкулова МАҲМУД АМИН АФАНДИ “ИСТАНБУЛДАН ЎРТА ОСИЁГА САЁҲАТ”.....	34
5. Манзура Аминова ИБН ХОЛДУН ИЛМИЙ МЕРОСИНING ЗАМОНАВИЙ АҲАМИЯТИ.....	41
6. Тўлқин Ахмедов ТУРКИСТОНДА БИРИНЧИ РУС-ТУЗЕМ МАКТАБИ: МАЪМУРИЙ ЭҲТИЁЖ ЁКИ МАДАНИЙ ЯҚИНЛАШУВ ЗАРУРИЯТИ?.....	48
7. Мансур Бойсариев ОЗАРБАЙЖОН ДИАСПОРАСИ ВАКИЛЛАРИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМ-ФАНИ ТАРАҚҚИЁТИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	56
8. Фируза Жуманиязова ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ХОТИН-ҚИЗЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ ҲАЁТДАГИ ФАОЛЛИГИНИНГ ДАВРИЙ НАШРЛАРДА АКС ЭТТИРИЛИШИ (1941–1945 йиллар).....	64
9. Мухаммаджон Исамиддинов АНТИК ДАВР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА САМАРҚАНД ТАРИХИНИНГ ЁРИТИЛИШИ.....	70
10. Баҳыт Кошанов, Хакимбай Отегенов, Гулчехра Ержанова ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ТАРИХШУНОСЛИГИНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ.....	79
11. Shohruhbek Mamadaliyev TURKISTON SHAHARALARIDA OCHLARGA YORDAM KOMISSIYASI FAOLIYATI TARIXIDAN.....	87
12. Gulnora Maxkamova XX ASR SAMARQAND KASHTALARI: XILLARI, USLUBLARI, ORNAMENT REPERTUARI (SAMARQAND DAVLAT MUZEYI NAMUNALARI MISOLIDA).....	93
13. Уктамжон Мансуров VI – XI АСРЛАР СУҒД ЁЗМА ЁДГОРЛИКЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ МАНБА СИФАТИДА ЎРГАНИЛИШИ.....	100
14. Шоназар Матякубов XVI- XVIII- АСРЛАРДА ХИВА ХОНЛИГИ ҲУНАРМАНДЧИЛИГИНИНГ АСОСИЙ СОҲАЛАРИДАН БИРИ-КУЛОЛЧИЛИК ТУРИ ТАВСИФЛАРИ.....	105

15. Отабек Махмудов «МИЛЛИЙ ТАРИХ» ВА «ТАРИХ ТАЪЛИМИ»ДА «ЖАҲОН ТАРИХИ»НИНГ АҲАМИЯТИ (лотин тилли тарихий манбалар ва замонавий ўзбек илмий адабиётининг қиёсий таҳлили медиевистик талқинда).....	109
16. Sayyora Mirsoatova, Aхrorbek Muxsidinov O‘ZBEKISTONDA MEZOLIT DAVRI YODGORLIKLARINING O‘RGANILISHI HAQIDA.....	122
17. Зухра Ражабова ЖАЛОЛИДДИН МАНГУБЕРДИ СИЙМОСИННИНГ ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ.....	128
18. Мафтуна Рузикулова ФАРҶОНА ВОДИЙСИНИНГ МЕЛИОРАЦИЯ ВА ИРРИГАЦИЯ ИШЛАРИ ТАРИХИДАН (1950 – 1970).....	134
19. Хасанбой Рахматиллаев ҚАДИМГИ ВА ИЛК ЎРТА АСРЛАР ДАВРИ ЭТНИК ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ МУАММОЛАРИ ҲАҚИДА.....	139
20. Lutfiya Salomova AVSTRALIYA MILLIY ARXIVI FAOLIYATI HAQIDA.....	144
21. Наргиза Сейтимбетова ҚОРАҚАЛПОҶИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОЗОҚ МИЛЛИЙ МАДАНИЙ МАРКАЗИ.....	148
22. Shaxnoza Tursunova O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING BENILYUKS DAVLATLARI BILAN XALQARO MUNOSABATLARINI RETROSPEKTIV TAHLILINING AYRIM JIHATLARI.....	156
23. Икромжон Умаров КЎҲИТАНГТОҶ ҚИШЛОҚЛАРИНИНГ ҲУДУД БЎЙЛАБ ЖОЙЛАШУВ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА АҲОЛИНИНГ ЭТНИК ТАРКИБИ.....	161
24. Ма’мура Umarxodjayeva, Zilola Shodmonxo`jayeva, Nodira Xasanova O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYINING NOYOV XAZINASIDAN.....	174
25. Санъат Худайбергенов ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ ХОРИЖИЙ ҲАМКОРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	178
26. Ҳабиба Ҳасанова 1917-1924 ЙИЛЛАРДА ТУРКИСТОН МИНТАҚАСИДА БОСМАХОНАЛАРНИНГ ТЕХНИК ҲОЛАТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	186
27. Ра’но Qodirova 1936-1937 YILLARDA O'ZBEKISTON SSR MAKTABLARIDA TARIX FANINING O‘RGANILISHI (M.Asimov hisobot materiallari asosida).....	192

28. Қосим Қосимов ШАРҚИЙ БУХОРОДА ҚИЗИЛ АРМИЯГА ҚАРШИ МИЛЛИЙ ОЗОДЛИК ҲАРАКАТЛАРИ.....	196
29. Ислом Қаршиев МУТАФАККИР СЎФИ ОЛЛОЁР ҚАРАШЛАРИДА ТАСАВВУФИЙ ҒОЯЛАР ТАҲЛИЛИ.....	203
30. Гулжаҳон Шайдуллаева ХАРАППА МАДАНИЯТИ ЁДГОРЛИКЛАРИДАН ТОПИЛГАН ОКС ЦИВИЛИЗАЦИЯСИГА ХОС БЎЛГАН МОДДИЙ МАНБАЛАР ТАҲЛИЛИДА МАДАНИЙ ВА САВДО АЛОҚАЛАРИ.....	209
31. Fotima Shirinova, Zumrad Kosimova XX ASRNING 20-30-YILLARIDA SOVET HOKIMIYATINING O'ZBEKISTONDA YURITGAN SIYOSATI, UNING MONIYATI VA OQIBATLARI. SIYOSIY QATAG'ONLIK.....	222
32. Юлдаш Юлдашев ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ДАВЛАТ АРХИВИ 555-ФОНДИНИНГ АРХИВ МАНБАШУНОСЛИГИ ТАҲЛИЛИ.....	230
33. Акмал Якубов ХИВА ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО МУНОСАБАТЛАРИ (Дашти қипчоқ мисолида).....	237
34. Акмал Якубов ХИВА ХОНЛИГИ ВА ҚОЗОҚ ЖУЗЛАРИ (ўтроқ ва кўчманчилар ўзаро алоқларининг негизлари).....	246
35. Лазизахон Алиджанова ДИНИЙ ТАЪЛИМОТЛАРДА ТИББИЁТГА ОИД ИЖТИМОИЙ ҚОИДАЛАР ТАҲЛИЛИ.....	256
36. Дилрабо Қурбанова ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕКИСТОНДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИК СИЁСАТИ.....	264
37. Камола Саипова УРУШ ДАВРИДАГИ ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ БАҒРИКЕНГЛИК КЎРСАТИШИ.....	274
38. Аҳадулла Рахматуллаев ТУРКИСТОНДАГИ МАҲАЛЛИЙ ЎЛКАШУНОС ВА КОЛЛЕКЦИОНЕРЛАР ФАОЛИЯТИ.....	280
39. Азамат Ктайбеков ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ ЎЗГАРИШЛАР (2000-2016).....	288
40. Гулнора Худойберганава “АСКЕТИЗМ” ТУШУНЧАСИ ВА ДИНЛАРДА АСКЕТИК АМАЛИЁТЛАРГА МУНОСАБАТНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	293

Дилрабо Шерипбоевна Курбанова,
Педагогларни янги усулларда тайёрлаш бўйича
Хоразм Минтақавий миллий маркази
Ижтимоий-иқтисодий фанлар методикаси кафедраси
катта ўқитувчиси, тарих фанлари номзоди

ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕКИСТОНДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИК СИЁСАТИ

For citation: Dilrabo Sh.Kurbanova, POLICY OF GENDER EQUALITY IN MODERN UZBEKISTAN. Look to the past. 2022, Special issue 3, pp.264-273

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7500954>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада муаллиф замонавий тадқиқотлар асосида Янги Ўзбекистонда гендер сиёсати баҳо берди. Янги Ўзбекистон давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири гендер тенглигига эришиш, хотин-қизларнинг ҳуқуқ, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш, уларнинг жамият ва давлат ҳаётидаги ролини кучайтиришга қаратилгани мазкур моддада кўрсатилган.

Калит сўзлар: давлат сиёсати, гендер сиёсати, аёллар, Ўзбекистон, ҳуқуқ ва мажбуриятлар.

Дилрабо Шерипбаевна Курбанова,
старший преподаватель
кафедры «Методика социально-
экономических наук» Хорезмский
Областной национальный центр
подготовки педагогов по новым методикам,
кандидат исторических наук

ПОЛИТИКА ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор на основе современных исследований дал оценку гендерной политики в Новом Узбекистане. Одними из приоритетных направлений государственной политики нового Узбекистана являются достижение гендерного равенства, обеспечение прав, свобод и законных интересов женщин, усиление их роли в общественной и государственной жизни, о чем свидетельствует данная статья.

Ключевые слова: государственная политика, гендерная политика, женщины, Узбекистан, права и обязанности.

Dilrabo Sh. Kurbanova,
Senior Lecturer
Department "Methodology of social
Economic Sciences" Khorezm
Regional national center
training teachers on new methods,
Candidate of Historical Sciences

POLICY OF GENDER EQUALITY IN MODERN UZBEKISTAN

ABSTRACT

In this article, the author, on the basis of modern research, assessed the gender policy in New Uzbekistan. One of the priority areas of the state policy of the new Uzbekistan is the achievement of gender equality, ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of women, strengthening their role in public and state life, as evidenced by this article.

Index Terms: state policy, gender policy, women, Uzbekistan, rights and obligations.

На днях информация об опыте Узбекистана по обеспечению прав и свобод женщин в рамках выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года распространена среди государств — членов ООН в качестве официального документа 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

При этом эксперты ООН и Межпарламентского союза (МПС) подчёркивают, что тенденции, наблюдаемые в Узбекистане в этой сфере, идут в русле общемировых процессов расширения представленности женщин на самых высоких уровнях государственной власти, устранения гендерного неравенства, увеличения их числа в парламенте, правительстве и судебной власти.

Согласно ежегодному докладу МПС «Женщины в парламенте» и данным организации «ООН-женщины», впервые за всю историю на январь 2021 года общемировая доля женщин в национальных парламентах составила более четверти – 25,5%. По итогам выборов в парламент в конце 2019 года они составили 32% депутатов Законодательной палаты ОлийМажлиса, 25% – в Сенате.

По данному показателю Узбекистан вошёл в число топ-50 стран из 190, опередив почти все постсоветские страны. Это свидетельствует о принципиально новых подходах и тенденциях в организации деятельности узбекского парламента.

В рамках реализации Стратегии действий, а также в целях организации последовательной работы по реализации и достижению Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года Узбекистан разработал девять задач, направленных на обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек.

В соответствии с задачами к 2030 году необходимо повсеместно ликвидировать все формы дискриминации в отношении женщин и девочек, обеспечить гендерное равенство, всестороннее и эффективное участие женщины равные для них возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений в политико-правовой, социально-экономической и культурно-гуманитарной жизни. Кроме того, ЦУР предусматривают наиболее полное внедрение принципов гендерного равенства в процесс принятия государственных программ на разных уровнях управления.

В новом Узбекистане работы в сфере кардинального повышения роли женщин в общественной, политической и деловой жизни страны проводятся в следующих направлениях.

Узбекистан присоединился ко всем основным международным договорам, предусматривающим правовую, социальную и экономическую защиту женщин от любых форм дискриминации и притеснений.

Приняты гендерно ориентированные законы «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», «О защите женщин от притеснения и насилия», «Об охране

репродуктивного здоровья граждан», «О внесении изменений и дополнений в статью 15 Семейного кодекса», «О внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Узбекистан» – о снятии ограничений, связанных с выбором женщинами ранее запрещённых форм трудовой деятельности и других гендерно ассиметричных положений трудового законодательства.

В их разработке участвовали эксперты таких агентств ООН, как Программа развития ООН, Фонд народонаселения, Детский фонд, Управление Верховного комиссара по правам человека, Управление по наркотикам и преступности, Международная организация по миграции и Международная организация труда.

Принято также свыше 20 указов и постановлений Президента, постановлений правительства. Внесён ряд изменений и дополнений, предусматривающих усиление работы по предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия, борьбе с устаревшими обычаями. Введена обязательная гендерно-правовая экспертиза законодательных актов, направленная на устранение несоответствия положений нормативно-правовых актов принципам гендерного равенства, выявление возможных рисков дискриминационного характера в процессе их применения.

В данном контексте специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман отметила, что международным сообществом позитивно оцениваются усилия Узбекистана в сфере гендерного равенства. Принятие и реализация норм этих законов способствует увеличению доли женщин до 33% на руководящих должностях и 45% — в общей численности трудоспособного населения.

Это свидетельствует также о заметном росте показателя представительства женщин-политиков и женщин-руководителей во всех сферах, последовательном продвижении страны по пути достижения гендерного равенства.

Разрабатывается Стратегия достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года, направленная на обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин во всех сферах, в общественной жизни в процессе осуществляемых в стране социально-экономических реформ. Региональный директор Фонда ООН в области народонаселения в Восточной Европе и Центральной Азии Алан Армитаж подчеркнул, что в результате реализации данной стратегии в Узбекистане появится больше женщин-лидеров, урбанизация будет проходить устойчивым образом. Будут обеспечиваться стабильное социально-экономическое развитие, созданы новые возможности, особенно для девушек — нынешних и будущих лидеров, их потенциал будет реализован, в обществе сформируется культура здорового образа жизни.

В Узбекистане реализуются последовательные меры, направленные на повышение роли парламента в совершенствовании законодательства и правоприменительной практики в этой области:

во-первых, под руководством Председателя Сената ОлийМажлиса создана Комиссия по вопросам обеспечения гендерного равенства;

во-вторых, в верхней палате парламента образован Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства, основной задачей которого является разработка предложений по реализации государственной политики, направленной на обеспечение гендерного равенства, совершенствование законодательства и осуществление парламентского контроля в данной сфере.

Комитет ведёт мониторинг за исполнением законодательства в этой области. Осуществляется действенный парламентский контроль за повышением роли женщин в обществе, обеспечением гендерного равенства, прав, свободы законных интересов женщин, решением их проблем, подготовкой девушек ко взрослой жизни, поддержкой женщин, оказавшихся в тяжёлом социальном положении, а также содействием их занятости, развитием сферы культуры и искусства. В практику вошло регулярное заслушивание отчётов руководителей ответственных ведомств по данным вопросам;

в-третьих, организована системная работа Парламентской комиссии по контролю за реализацией Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030

года, где пятая цель посвящена задачам достижения гендерного равенства. В число её основных задач входят осуществление мониторинга за исполнением законодательства, проведение критического анализа развития тех сфер, которые включены в Национальные цели устойчивого развития, осуществление парламентского и депутатского, общественного контроля за реализацией ЦУР, подготовка предложений по разработке проектов законов и иных нормативно-правовых актов;

в-четвертых, создан Республиканский общественный совет женщин во главе с Председателем Сената ОлийМажлиса, одной из основных задач которого наряду со всесторонней поддержкой женщин и девушек является координация вопросов по выполнению положений Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и реализации Пекинской платформы действий и Национального плана действий.

В состав общественного совета входят активные и инициативные женщины, имеющие жизненный опыт и хорошо знающие проблемы соотечественниц, а деятельностью женских советов на местах будут руководить советники хокимов по вопросам женщин. Им передаются республиканский и региональные фонды по поддержке женщин;

в-пятых, созданы Министерство по поддержке махалли и семьи, одним из приоритетных направлений которого является всесторонняя поддержка женщин, а также Фонд по поддержке женщин и семьи, призванный оказывать всемерную поддержку женщинам, содействовать их участию в организации семейного и частного предпринимательства, ремесленничества, получению ими знаний и навыков по востребованным на рынке труда профессиям;

в-шестых, Федерацией профсоюзов Узбекистана и Министерством по поддержке махалли и семьи создана специальная Республиканская рабочая группа, которая изучает и выявляет во всех регионах жизненные проблемы женщин, организует работу по сокращению бедности и повышению благосостояния населения. Для проведения адресной работы по их решению внедрена совершенно новая система — «женская тетрадь».

Это позволяет точнее определить, кто действительно нуждается в помощи, организовать адресную работу с уязвимыми слоями населения, оказывать более 30 видов социальных услуг в электронной форме. Посредством этой системы трудоустроены 527 тысяч человек. Только за последние три месяца республиканской комиссии удалось решить проблемы 80 тысяч женщин, 32 тысячи из числа оказавшихся в сложной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке обеспечены работой. Для более эффективного решения имеющихся проблем будут задействованы новые механизмы в разрезе каждой махалли, каждой семьи.

В настоящее время ответственные ведомства, банки и хокимияты, вновь созданные в махаллях консультативные советы женщин под руководством Федерации профсоюзов обстоятельно изучают проблемы более шести миллионов женщин путём подворных обходов.

На основе результатов изучения обновляются списки нуждающихся, ведутся поиск практических решений многих социально-экономических проблем, волнующих женщин.

Несмотря на негативные последствия глобальной пандемии на все сферы жизни общества и государства, особенно на экономику и социальную сферу, 2020 год стал поворотным в области обеспечения прав и свобод женщин. При этом в Узбекистане особое внимание уделяется следующим направлениям.

Во-первых, расширению доступа населения, прежде всего женщин и детей, к современным качественным медицинским услугам, лекарственным препаратам. Реализуется сформированный Президентом страны принцип, утверждающий, что забота о здоровье матери и ребёнка — это забота обо всем обществе, о нашем будущем.

Международное сообщество признает опыт Узбекистана по глубокому реформированию, созданию и развитию в стране качественной системы здравоохранения и фармацевтической промышленности, охраны здоровья населения, формирования в обществе культуры здорового образа жизни, что позволяет обеспечить успешную борьбу с пандемией.

В 2020 году на реформирование сферы из Государственного бюджета было выделено 14,8 триллиона сумов — в 1,2 раза больше, чем в 2019 году. Также в рамках Инвестиционной программы в сферу направлено 1,15 триллиона сумов, что позволило, несмотря на

существующие трудности, выполнить огромную работу. В целях эффективной борьбы с коронавирусом во всех областях республики построены лечебно-профилактические учреждения, карантинные зоны распределительные центры, оснащённые необходимым оборудованием и техникой, лекарственными средствами.

Реализованы беспрецедентные меры по мобилизации всей системы здравоохранения, переводу её в чрезвычайный режим работы, обеспечению необходимыми лекарствами, современными средствами защиты и диагностическим оборудованием, подготовке медицинских кадров.

Директор Департамента ВОЗ по Глобальному координационному механизму по профилактике неинфекционных заболеваний Сураядалил отозвалась, что ВОЗ приветствует усилия правительства Узбекистана за своевременные меры, предпринимаемые в ответ на пандемию, а также приверженность комплексной реформе здравоохранения, направленной на превращение системы здравоохранения Узбекистана в современную и высокоэффективную систему, реализацию принципов справедливости и ориентированности на человека.

Она обратила особое внимание на усилия правительства по быстрому наращиванию своих инвестиций в общественное здравоохранение, надзор за болезнями, повышение потенциала лабораторий для тестирования и анализа данных, информационной системы, информирование о рисках и работу с населением для расширения возможностей отдельных лиц и семей, чтобы лучше управлять своим здоровьем, а также регулирование качества продукции и здорового поведения.

В то время как во многих странах отмечается острая нехватка кадров здравоохранения, в Узбекистане осуществляются меры по подготовке хорошо обученных медицинских кадров. При этом преобладающее большинство работников здравоохранения составляют женщины, следовательно, инвестиции в кадры здравоохранения – это продвижение гендерной проблематики.

Во-вторых, обеспечению занятости женщин, выделению кредитов для женщин-предпринимателей. В этой сфере реализуется ряд государственных программ, в частности, «Каждая семья — предприниматель», «Благоустроенное село» и «Благоустроенная махалля», «Пять важных инициатив».

Для женщин-предпринимателей коммерческими банками республики открыты специальные линии кредитов. За последние годы для развития женского предпринимательства более 327 тысячам женщин выделены льготные кредиты на 7,4 триллиона сумов. В 2021 году запланировано выделение женщинам-предпринимателям около 1,4 триллиона сумов из Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан.

В результате за последние четыре года трудоустроены более 620200 женщин, 106 тысячам оказано содействие в налаживании частного предпринимательства. Например, в 2020 году только в рамках программы «Каждая семья — предприниматель» около 126 тысячам предоставлены льготные кредиты. Почти 215 тысячам семей выделены кредиты на развитие семейного предпринимательства в общей сложности на более шесть триллионов сумов. В рамках реализации Пяти важных инициатив в отдалённых районах организованы швейные цеха, обеспечена занятость десяти тысяч женщин.

В-третьих, системному обучению предпринимательской деятельности и льготному кредитованию женщин-предпринимателей. В целях содействия в регионах созданы центры женского предпринимательства, в которых только в 2020 году более 61500 женщин прошли обучение на краткосрочных профессиональных курсах. В итоге, несмотря на пандемию, число женщин-предпринимателей достигло 172 700.

В 2021 году на поддержку бизнес-проектов женщин и для решения выявленных на местах их проблем будет направлено более одного триллиона сумов.

В этих целях Народный банк внедряет новую систему обучения женщин предпринимательству, разработки для них типовых бизнес-планов и оказания практической помощи в получении кредитов.

В-четвертых, расширению образовательных возможностей, нуждающихся в социальной помощи. В частности, в 2020 году 950 девушек из малообеспеченных семей приняты на дневные отделения высших учебных заведений Узбекистана на основе государственного гранта. В 2021 году число квот превысит две тысячи.

В-пятых, обеспечению жильём женщин, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, и девушек, находящихся на иждивении матерей-одиночек. Только в 2020 году 1250 женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выплачены первоначальные взносы на приобретение жилья в размере почти 22 миллиардов сумов. В 2021 году из Государственного бюджета будет выделено 210 миллиардов сумов, а также дополнительно 211 миллиардов сумовна обеспечение женщин социальным жильём на условиях аренды. Это свидетельствует о реализации сформированного Президентом принципа о том, что ни одна женщина в Узбекистане не останется без внимания и заботы государства и общества.

В-шестых, усилению мер по предупреждению разных форм насилия в отношении женщин. В соответствии с постановлением Президента «О мерах по совершенствованию системы социальной реабилитации и адаптации, а также профилактики семейно-бытового насилия» от 2 июля 2018 года в 190 городах и районах созданы центры реабилитации и адаптации. Их основные задачи заключаются в оказании экстренной медицинской, психологической, социальной, педагогической, правовой и иной помощи лицам, оказавшимся в тяжёлом социальном положении, столкнувшимся с семейными проблемами и бытовым насилием.

В целях финансовой поддержки этих центров только в 2020 году Фондом по поддержке женщин и семьи выделено 981,6 миллиона сумов. Кроме того, Общественным фондом при ОлийМажлисе 15 организациям выделены государственные грантына 461 миллион сумов для реализации проектов по борьбе с насилием и притеснением в отношении женщин и девочек.

С целью защиты жертв домашнего насилия принято постановление Кабинета Министров «О мерахпо совершенствованию системы защиты женщин от притеснения и насилия» от 4 января 2020 года. Утверждены положения «О порядке выдачи охранных ордеров женщинам, подвергшимся притеснению и насилию, обеспечения их исполнения, проведения мониторинга» и «О порядке прохождения лицами, совершившими или имеющими склонность к оказанию давления и насилия, программ по корректировке их поведения». Среди основных задач исправительной программы:

- профилактика случаев проявления насилия по отношению к женщинам;
- устранение причин и условий, которые способствуют этому;
- выявление и исправление латентной (скрытой) формы насилия;
- проведение индивидуальной (или в форме групп) разъяснительной работы с лицами, совершившими насилие и другие.

В системе МВД создано 360 должностей инспекторов-женщин по работе с женщинами, которые нуждаются в правовой и социальной помощи. С целью оперативного и качественного оказания поддержки женщинам, пострадавшим от притесненияи насилия, разработаны и внедрены стандартные операционные процедуры по совместному реагированию на гендерное насилие для правоохранительных органов, работников здравоохранения и социально-психологической сферы.

В-седьмых, повышению степени осведомлённости общества о гендерном равенстве и правах женщин, обучению ответственных лиц на основе соответствующих правовых норм для обеспечения исполнения их на практике применения права.

Узбекистан развивает сотрудничество с конвенционными органами ООН в сфере улучшения положения женщин и расширения их прав и возможностей в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также Пекинской декларации и платформы действий. Наша страна периодически представляет в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин информацию о ходе реализации своих обязательств этой сфере.

В частности, в 2019 году рассмотрен Шестой периодический доклад Узбекистана по выполнению положений конвенции. По итогам их рассмотрения подготовлена и реализуется «дорожная карта» по реализации соответствующих замечаний и предложений международных экспертов ООН, которые также отметили многие позитивные изменения, достигнутый прогресс по изменению роли и статуса женщин в политической, социально-экономической и культурной сферах жизни общества.

Узбекистан возобновил практику приглашения в страну спецдокладчиков ООН в разных сферах прав человека. Так, Специальный докладчик ООН по вопросу независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян, дав в целом позитивную оценку осуществляемым в Узбекистане реформам в судебной-правовой сфере, обеспечению независимости судей и принятию справедливых судебных решений, выдвинул рекомендации:

во-первых, уделение большего внимания в актах судебных органов гендерным вопросам, положению женщин и детей, признавая безотлагательность обращений в суд по вопросу предоставления защитных мер, поступающих от представителей указанных групп;

во-вторых, повышение представленности женщин в системе правосудия, учёте гендерного аспекта в процедуре отбора и назначения судей и принятии конкретных мер, направленных на достижение гендерного равенства в судебной системе.

24 февраля 2020 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш озвучил инициативу «Высокое стремление: призыв к действию в интересах прав человека». Одними из главных его посылов являются необходимость усиления гражданского общества, обеспечения гендерного баланса, равного участия женщин и мужчин в политической, экономической и социальной жизни, а также свободы информации. Данная инициатива ООН созвучна с осуществляемыми в Узбекистане реформами в этих сферах.

В ходе выступления на 46-й сессии Совета ООН по правам человека глава нашего государства подробно остановился на приоритетах углубления демократических преобразований в стране, основных направлениях работы Узбекистана в рамках СПЧ и обозначил новые грани по углублению сотрудничества Узбекистана с ООН в сфере достижения гендерного равенства. В частности, Президент инициировал организацию заседания Диалога женщин — лидеров стран Центральной Азии, а также бизнес-форума. Их проведение:

- позволит обменяться лучшим опытом и практикой в сфере расширения прав и возможностей женщин, создания условий для обеспечения их достойной занятости и развития бизнеса, предотвращения любых форм насилия в отношении женщин, а также способствует укреплению взаимодействия в этой сфере на международном и региональном уровнях;

- даст рост уровню развития женского предпринимательства в региональном и глобальном масштабах.

В целом усилия Узбекистана в указанных сферах направлены на создание достойных условий жизни для более 17 миллионов женщин нашей страны.

Карта «МПС — ООН-женщины» свидетельствует о рекордно высоком числе стран, в которых женщины являются главами государств и правительств, а также о глобальной доле женщин-министров. В частности, во всем мире 58 женщин занимают должности спикеров. В 2020 году США вошли в историю, впервые избрав женщину — Камалу Харрис на пост вице-президента, которая в соответствии с Конституцией является председателем Сената. Спикером Палаты представителей стала Нэнси Пелоси, теперь обе палаты Конгресса США возглавляют женщины.

По состоянию на 1 января 2021 года в трех парламентах (Руанда, Куба и Объединённые Арабские Эмираты) женщины составляли 50 и более процентов от общего числа парламентариев, в 20 парламентах — от 40 до 50% ежегодный рост глобальной доли женщин-парламентариев составил 0,6%.

В данном контексте председатель Форума женщин-парламентариев МПС и член парламента Кении Сьюзан Кихика отмечает, что раскрытие всего потенциала женщин, составляющих 50% населения Земли, является приоритетом номер один данного форума и хоть четверть членов парламента в мире женщины, ситуация все еще далека от того, чтобы была

представлена половина населения мира. При нынешних темпах для достижения гендерного равенства в парламентах потребуется ещё 50 лет.

При этом, по оценке зарубежных экспертов, важнейшими факторами обеспечения более широкой представленности женщин в парламенте особое значение имеют хорошо продуманные и масштабные гендерные квоты. На выборах они были применены в 25 из 57 стран, в которых проводились выборы в парламент в 2020 году.

В среднем парламенты с выделенными квотами избрали 11,8% женщин в однопалатные и нижние палаты и 7,4% женщин — в верхние палаты. Хотя эти показатели намного ниже общемирового уровня, более глубокий анализ свидетельствует о том, что показатели представленности женщин в парламенте стран напрямую зависят от:

- избирательной системы. Показатели в странах с пропорциональными или смешанными избирательными системами выше, чем в странах с мажоритарными избирательными системами;

- адекватных правоприменительных мер и устойчивой политической воли. Отсутствие политической воли со стороны политических партий к соблюдению законов о квотах неисполнение этих законов избирательными органами привело к стагнации, а в некоторых странах и к регрессу.

Показатели представленности женщин в парламенте по разным регионам мира свидетельствуют о следующем.

Среди стран Африки к югу от Сахары Мали (27,3%) и Нигер (25,9%) добились значительных успехов в этой сфере. В ходе парламентских выборов в 2020 году страны (Бурунди, Танзания и Камерун), которые ранее достигли сравнительно высокого уровня представленности женщин (30% и выше), продолжили придерживаться данного курса.

Американский континент, где женщины в парламенте составляют в среднем 32,4%, опережает остальные регионы мира. В частности, в США в 2020 году был отмечен самый высокий в истории уровень представленности женщин в Конгрессе — 26,9% от общего числа парламентариев.

На выборах в парламенты в Европе в 2020 году в четырёх из 14 стран — Ирландии (40% женщин в верхней палате), Сербии (38,8%, однопалатная), Северной Македонии (35,8%, однопалатная) и Франции (33,3%, верхняя палата) — представленность женщин превысила 30%, по крайней мере в одной палате.

За исключением Ирландии, где члены верхней палаты избираются посредством непрямых выборов, эти страны следовали аналогичной тенденции, наблюдавшейся в ходе предыдущих избирательных циклов. Три страны — Азербайджан, Румыния и Чехия — не смогли достичь показателя в 20%.

В регионе Ближнего Востока и Северной Африки Египет достиг исторического максимума представленности женщин в парламенте благодаря новому закону о квотах в Палате представителей. Однако в целом доля женщин в парламенте по всем палатам самая низкая среди всех регионов — 17,8%.

Представительство женщин в парламентах стран Ближнего Востока и Северной Африки хотя и выросло на 1,2%, достигнув 17,8%, остается самым низким в мире. В парламентах, избранных в 2020 году, существуют значительные различия: от полного отсутствия женщин в парламенте Кувейта, до рекордно высокого числа женщин в Египте — 27,4% (ранее 14,9%), что обуславливается введением гендерных квот.

В Азии данный показатель вырос до 20,4%. Прирост произошел благодаря представленности женщин в верхних палатах парламентов в Таджикистане, Казахстане и Узбекистане. Из числа избранных в 2020 году парламентов только в Непале число женщин в парламенте превысило 30%, что позволило стране удержать десятилетний рекорд по числу женщин в парламенте.

За исключением Новой Зеландии (48,3%), представленность женщин в парламентах стран Тихоокеанского региона, выборы в которые проходили в 2020 году, остаётся неизменно низкой (порядка 6,4%) или равна нулю.

По данным Форума женщин — парламентариев МПС, на январь 2021 года в 22 странах мира (в 2020 году было 20) женщины занимают посты глав государств и правительств: 9 (5,9%) из 152 избранных глав государств и 13 (6,7%) из 193 глав правительств – женщины.

При этом наибольшее количество стран, в которых женщины занимают высшую государственную должность (пять глав государств) или возглавляют правительство (семь глав правительств), приходится на долю Европы.

Однако число стран, в которых женщины занимают 50% и более министерских должностей, сократилось с 14 в 2020 году до 13 в 2021 году — это Никарагуа (58,8%), Австрия (57,1%), Бельгия и Швеция (по 57,1%), Албания (56,3%), Руанда (54,8%), Коста-Рика (52%), Канада (51,4%), Андорра, Финляндия, Франция, Гвинея-Бисау и Испания (по 50%).

Наибольший скачок в политическом представительстве женщин на исполнительном уровне наблюдается в странах:

Европы — Литве — с 8 до 43%, Бельгии — с 25 до 57%;

Африки к югу от Сахары — Намибии — с 15 до 39%;

Америки — США. Впервые в истории страны число женщин-министров выросло с 17 до 46%;

Азии — Монголии, где процент возглавляемых женщинами министерств вырос с 6,7 до 18,8%, что является самым большим показателем в регионе. Узбекистан же по данному показателю (3,4%) занимает 180-е место в мире;

Ближнего Востока и Северной Африки – Тунисе – с 6,9% до 29,2%. В Ливане сохраняется самая большая доля женщин-министров – 31,6%;

Тихоокеанского региона – Новой Зеландии, где сохраняется самая большая доля женщин-министров – 40%, что на 10% больше, чем в 2020 году.

При этом женщины-министры по-прежнему доминируют в министерствах, ответственных за социальные вопросы, вопросы женщин и гендерного равенства. Несколько возросла также доля женщин в традиционно возглавляемых мужчинами министерствах.

Например, 11,9% оборонных ведомств (в 2020 г. — 10,1%), 13,6% министерств финансов (в 2020 г. — 11,5%), 26% внешнеполитических ведомств (в 2020 г. — 16,8%) в настоящее время возглавляются женщинами.

В целом в мире наблюдается тенденция динамичного роста женщин-политиков как в законодательных и исполнительных органах власти, так и среди представителей судебной власти. Тенденции, наблюдаемые в Узбекистане, тоже идут в русле общемировых процессов.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Акимова Ю.А. Конституционная концепция гендерного равноправия. // Государственная служба и кадры. - №8, 2018. – С.22
2. Поленина С.В., Скурко Е.В. Право, гендер и культура в условиях глобализации. – Москва: Формула права, 2009. – С.19.
3. Максимов А.А. Положение гендерного равноправия в системе принципов правового статуса личности в России. // Проблемы права. - №5(36), 2012. – С.31.
4. Чвыкалов В.В. Гендерное равенство в праве. Дисс...канд.юрид.наук. – Краснодар, 2012. – С.9.
5. Нечаева О.В. Гендерные проблемы России как социального государства. Дисс... канд.юрид.наук. – Челябинск, 2007. – С.12-13.
6. Попова И.П. Гендерное равенство как фактор профессиональной карьеры в сфере науки и технологий. // Мир России. -№2, 2021. – С.99.
7. Паршина А.М. Женщины – депутаты в составе государственной ДУМЫ Федерального собрания IV созыва (2004-2007 гг.). // Вестник, 2022. - №3. – С.123
8. Паршина А.М. Женщины – депутаты в составе государственной ДУМЫ Федерального собрания IV созыва (2004-2007 гг.). // Вестник. -№3, 2022. – С.123.

9. Нарбаева Т. Ўзбекистонда хотин-қизларни ижтимоий ҳимоя қилишнинг инновацион модели. – Тошкент: Тасвир, 2020. – Б.60.
10. Тройнова Т. Возможен ли в России цивилизационный подход к равенству полов? // Женщина плюс. - №2, 2002. - С. 20.
11. В Ташкенте начал работу 14-й саммит женщин-руководителей парламентов государств-членов Межпарламентского союза. // Правда Востока от 17 ноября 2022 года.
12. Обсуждена роль женщин-депутатов в деятельности местных Кенгашей. / <https://yuz.uz/ru/news/obsujdena-rol-jenin-deputatov-v-deyatelnosti-mestnx-kengashey>
13. Карелова Г. 14-й Саммит женщин-председателей парламентов даст новые стимулы к развитию международного сотрудничества. / <http://council.gov.ru/events/news/138246/>

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

3 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 3

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000